

Caracterización del catalizador de Co/NTC para la descomposición de glicerina en glicoles

A. J. González Acencio¹, P. Sifuentes Gallardo^{1*}, A. S. López Rodríguez¹, L. L. Díaz-Flores¹, M. A. Hernández Rivera¹

1 División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Km 1, C.P. 86690, Tabasco. México.

[*psifuentes1@yahoo.com.mx](mailto:psifuentes1@yahoo.com.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización de un catalizador de cobalto/nanotubos de carbono (Co/NTC) utilizado para la reacción de descomposición de la glicerina en glicoles de alto interés económico. La obtención del catalizador se realizó en dos etapas, la primera consiste en realizar una síntesis de combustión de solución para la obtención del precursor catalítico de óxido de cobalto (Co_3O_4). Este óxido fue utilizado en la segunda etapa realizada en un reactor de Deposición Química de Vapor (DQV) para la obtención de los nanotubos de carbono con las partículas de cobalto en su interior. El catalizador de Co/NTC fue analizado mediante Energía Dispersiva de rayos X (EDS, por sus siglas en inglés, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), Difracción de Rayos X (XRD, por sus siglas en inglés, X-ray Diffraction) y Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM, por sus siglas en inglés, Transmission Electron Microscopy). Los resultados por EDS confirmaron la obtención de partículas de cobalto metálico y carbono en la totalidad de la muestra. Mediante la técnica TEM y se observaron las partículas de cobalto en el interior de los nanotubos de carbono de pared múltiple que presentaron un tamaño de 40 a 60 nm de diámetro.

Palabras claves: Nanotubos de carbono, Síntesis, Catalizador.

Abstract

In this work, the synthesis and characterization of a cobalt/carbon nanotubes (Co/NTC's) catalyst used for the decomposition reaction of glycerin in glycols of high economical interest is reported. The catalyst was synthesized in two steps. The first one consists of carrying out a solution combustion synthesis to obtain the catalytic precursor of cobalt oxide (Co_3O_4). These particles were reduced in the second step that was performed in a Chemical Vapor Deposition reactor (CVD) to obtain cobalt particles inside of carbon nanotubes. The Co/CNT's catalyst was analyzed by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), X-ray Diffraction (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM). The EDS results confirmed the obtaining of metallic cobalt and carbon in the entire sample. SEM and TEM techniques showed the presence of cobalt particles inside multi-walled carbon nanotubes (MWCNT's) ranging from 40-60 nm in diameter.

Introducción

El 1,2,3-propanotriol o como se le conoce comúnmente glicerina, es un subproducto obtenido en diferentes procesos como lo son la saponificación del jabón o en la síntesis para la producción de

biodiesel, solo por mencionar algunos [1]. En la mayoría de estos procesos la glicerina es desechada y en bajo porcentaje es utilizada en industrias de cosméticos, tecnología de recubrimientos y en la industria alimenticia [2]. El proceso de descomposición de la glicerina es costoso y tardado, es por ello que en la mayoría de los casos de donde se obtiene como subproducto es desechada, sin embargo, los compuestos que se pueden obtener en el proceso de descomposición de la glicerina son de alto valor en el mercado, tal es el caso del 1,2-propanodiol y el 1,3-propanodiol, los cuales son alcoholes precursores en la síntesis de otros materiales [3]. En la actualidad existen biocatalizadores y catalizadores metálicos. Los biocatalizadores presentan manejo muy cuidadoso y un tiempo síntesis alto mientras que los catalizadores metálicos tienen un costo alto y baja conversión y selectividad de la glicerina [4, 5]. Estas alternativas son costosas, es por ello que se realizó la síntesis del catalizador de Co/NTC para la descomposición de la glicerina. En consecuencia, el objetivo de esta investigación es obtener y caracterizar el catalizador de Co/NTC que promueva la reacción de descomposición de la glicerina. Este catalizador tiene gran importancia porque para sintetizarlo se utilizan materiales de bajo costo como carbón y cobalto. Adicionalmente, las propiedades magnéticas del cobalto permiten la recuperación del catalizador al final de la reacción aplicando un campo magnético.

Metodología

Síntesis del catalizador. Para la obtención del catalizador de Co/NTC se sintetizó el precursor catalítico de óxido de cobalto (II,III) que tiene la fórmula Co_3O_4 , esto fue realizado mediante una síntesis de combustión de solución [6], en la cual se mezclaron nitrato de cobalto hexahidratado ($\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) y urea ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) en una relación en masa de 1:5 respectivamente. La mezcla se calcinó a $300\text{ }^\circ\text{C}$ en una mufla durante 3 horas, el proceso se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de proceso de la síntesis del Óxido de Cobalto (II,III)

En la segunda etapa se realizó la síntesis del catalizador de Co/NTC, esta fue realizada en un reactor DQV a $800\text{ }^\circ\text{C}$ durante 6 horas (Figura 2). La fuente de átomos de carbono fue polipropileno reciclado y el precursor catalítico fue el óxido de cobalto sintetizado con anterioridad [7].

Figura 2. Diagrama de proceso para la obtención de Co/NTC

Caracterización: El precursor catalítico y el catalizador fueron caracterizados mediante las técnicas de EDS, DRX y TEM. Para el análisis de EDS se utilizó un equipo marca JEOL JSM-6010LA. Los espectros de XRD se analizaron mediante un equipo Malvern Panalytical Modelo Epyrean. Para la caracterización por microscopía electrónica de transmisión se usó un equipo JEOL JEM 2100.

Resultados y discusión

Las muestras de óxido de cobalto (Co₃O₄) y cobalto (Co), fueron analizadas por la técnica de espectroscopia de energía dispersa de rayos X, para conocer su composición química elemental, al analizar las muestras de óxido de cobalto, en la Figura 3 a) se puede identificar, que en el espectro se encuentran las señales características del cobalto metálico en los 0.9, 1, 7 y 7.8 keV, siendo la intensidad principal correspondiente a la emisión K α = 7.8 y L α = 0.9 eV. Los valores reportados para el cobalto puro son K α = 7.4 y L α = 0.78 eV, el desplazamiento de señales podría ser atribuido a la emisión simultánea de rayos X característicos emitidos también por el oxígeno y por trazas de cloro presentes en la muestra.

Para el oxígeno se presenta una sola banda intensa y característica en 0.8 keV [8]. Esta energía corresponde a la emisión K α y para el oxígeno puro tiene un valor de 0.525 eV. La diferencia sugiere también que la interacción de los rayos X emitidos de forma simultánea por el cobalto ocasionan este desplazamiento.

Como se observa en el mismo espectro hay trazas de cloro, estas impureza no afectan la reacción reducción del óxido de cobalto a cobalto metálico y esto es confirmado con el espectro mostrado en la Figura 3 b), donde la impureza de cloro no se encuentra presente en la muestra, la cual solo está constituida por partículas de cobalto metálico. La impureza puede ser atribuida un remanente de la reacción de obtención del óxido de cobalto.

Figura 3: Gráficas de análisis elemental obtenidas por EDS de la muestra a) Co_3O_4 y b) Co

El espectro de difracción de rayos X que se muestra en la Figura 4, exhibe los planos cristalográficos pertenecientes al óxido de cobalto (Co_3O_4) que lo identifican las señales con planos cristalográficos (220), (311), (222), (400), (422), (511), (440) en las posiciones de $2\theta=31.27$, 36.85 , 38.63 , 44.80 , 55.66 , 59.40 y 65.22 , respectivamente [9]. Así por el análisis de EDS se identificaron el oxígeno y el cobalto, mientras que la técnica de XRD muestra el orden cristalográfico. Algunas síntesis muestran señales que corresponden a una mezcla de óxidos presentes en las muestras (incluyendo CoO), sin embargo en el difractograma de la Figura 4 solamente se identificaron los picos correspondientes al Co_3O_4 , en consecuencia la síntesis reportada permitió obtener un compuesto con buena pureza.

Figura 4: Espectro de difracción de rayos X del Co_3O_4

Los resultados de microscopia electrónica de transmisión se pueden observar en la Figura 5. En la Figura 5 A) son mostradas las nanopartículas de óxido de cobalto obtenidas en la etapa 1, presentando un diámetro de 15 a 30 nm con forma aproximadamente esférica. Las partículas tienen un diámetro que se encuentra por debajo del promedio reportado como se observa en resumen mostrado en la Tabla 1. Obtener un diámetro pequeño de las partículas del óxido de cobalto es importante porque al realizar la reacción de reducción a partículas de cobalto metálico, también el diámetro será menor. El diámetro de los nanotubos de carbono depende del diámetro de la partícula de cobalto sobre la cual se van depositando y organizando los átomos de carbono. Como consecuencia un diámetro pequeño de las partículas de cobalto producirá también nanotubos de carbono con diámetro menor y esto incrementará la actividad catalítica.

Tabla 1. Resumen de diámetro de partículas obtenidas por otros autores

Autor	Síntesis	Diámetro	Referencia
Lakra	Precipitación	100 nm	[9]
Rasheed	Extracción natural	50-100 nm	[10]
Manigandana	Hidrotermal	1-2 μ m	[11]

En la micrografía 5 B) se observa el catalizador obtenido en la etapa 2 formado por la partícula de cobalto metálico en el interior de un nanotubo de carbono. En la misma micrografía se puede apreciar que los nanotubos de carbono obtenidos son del tipo de pared múltiple y además están libres de impurezas de otras partículas carbonáceas como grafito. El diámetro exterior de los nanotubos de carbono depende del número de capas que constituyen en nanotubo, siendo en este caso aproximadamente de 20 nm. Además se pueden apreciar algunos defectos en el nanotubo de carbono.

Las micrografías 5 C) y 5 D) muestran una sección transversal de los nanotubos de carbono de pared múltiple con mayor detalle. En la Figura 5C) se puede observar que el espesor de pared del nanotubo de carbono no es homogéneo, mostrando por ejemplo en la parte inferior un espesor de 21 nm, mientras que en la parte superior el espesor de pared es de 18 nanómetros. Esto supone que el nanotubo de carbono de pared múltiple presenta defectos en su estructura química. Una consecuencia podría ser debida a una súbita aglomeración de átomos de carbono producidos por la desintegración del polímero, generando fragmentos que tienen cadenas de varios átomos de carbono. El movimiento de translación y rotación irregular de estos segmentos sugiere que también el arreglo de capa sobre capa sea irregular.

En la Figura 5 D) puede observar un nanotubo de carbono de pared múltiple con diámetros interior y exterior menores al de la Figura 5c), esto sugiere que se obtuvo una distribución de diámetros de nanotubos de carbono y que pertenecen al tipo de abiertos en un extremo.

Se puede observar también que los nanotubos de carbono presentan un diámetro igual o ligeramente mayor al de las partículas del óxido de cobalto. Durante la reacción de reducción, las partículas de cobalto metálico deberían de ser más pequeñas que las partículas del óxido. Esto puede ser atribuido a que la temperatura de la reducción de óxido de cobalto a cobalto metálico produce una aglomeración de las partículas pequeñas de cobalto. Este proceso es denominado sinterizado, durante el cual las partículas pequeñas de cobalto metálico se unen y producen

partículas mas grandes denominadas secundarias. Por consecuencia se producen nanotubos de carbono de mayor diámetro, disminuyendo la actividad catalítica por el decremento del área superficial. El proceso de sinterizado tambien puede ser atribuido a alta temperatura y tiempo largo de crecimiento de los nanotubos de carbono de acuerdo a lo descrito por Lin y colaboradores en su trabajo [12].

Figura 5: Micrografías obtenidas por HRTEM a) Co_3O_4 , b) NTC formado sobre nano partícula de cobalto, c) NTC con diámetro de 60 nm, d) NTC con diámetro de 40 nm

Trabajos a futuro

Se realizará la síntesis de la descomposición de la glicerina para conocer el rendimiento y porcentaje de conversión de los alcoholes de interés utilizando el catalizador de Co/NTC y determinar su factibilidad.

Agradecimientos

Se agradece a los encargados de los equipos de caracterización EDS y TEM de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA-UAT), al Dr. Juan Carlos Díaz Guillen de Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA) por realizar los análisis XRD y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Conclusiones

En la primera etapa se obtuvieron nanopartículas precursoras de óxido de cobalto constituidas elementalmente por O y Co determinados por EDS mientras que por XRD se determinó que la estructura cristalina corresponde únicamente a óxido de cobalto (Co_3O_4). El tamaño de partícula del Co_3O_4 varía entre 15 a 30 nm y su forma presentada es esférica, como fue observada por TEM.

En la segunda etapa se obtuvo el catalizador formado por las nanopartículas de cobalto metálico en el interior de los nanotubos de carbono (Co/NTC). Los nanotubos de carbono presentaron pared múltiple y un diámetro aproximado de 30 nm, como fue analizado por TEM. El tamaño y pureza de las nanopartículas metálicas del cobalto y los nanotubos de carbono son adecuados para efectuar la reacción de descomposición de la glicerina.

Referencias

- [1] S. Bhowmik and S. Darbha, "Advances in solid catalysts for selective hydrogenolysis of glycerol to 1,3-propanediol," *Catal. Rev. - Sci. Eng.*, vol. 63, no. 4, pp. 639–703, 2021.
- [2] S. T. S. Veras, P. Rojas, L. Florencio, M. T. Kato, and J. L. Sanz, "1,3-Propanediol production from glycerol in polyurethane foam containing anaerobic reactors: performance and biomass cultivation and retention," *Environ. Sci. Pollut. Res.*, vol. 27, no. 36, pp. 45662–45674, 2020.
- [3] X. L. Wang, J. J. Zhou, J. T. Shen, Y. F. Zheng, Y. qin Sun, and Z. L. Xiu, "Sequential fed-batch fermentation of 1,3-propanediol from glycerol by *Clostridium butyricum* DL07," *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, vol. 104, no. 21, pp. 9179–9191, 2020.
- [4] F. F. Martins, V. da S. S. Liberato, C. M. S. Ribeiro, M. A. Z. Coelho, and T. F. Ferreira, "Low-cost medium for 1,3-propanediol production from crude glycerol by *Clostridium butyricum*," *Biofuels, Bioprod. Biorefining*, vol. 14, no. 5, pp. 1125–1134, 2020.
- [5] A. D. da Silva Ruy, R. M. de Brito Alves, T. L. Reis Hower, D. de Aguiar Pontes, L. S. Gomes Teixeira, and L. A. Magalhães Pontes, "Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: A review of chemical routes and market," *Catal. Today*, vol. 381, no. June, pp. 243–253, 2021.
- [6] A. Varma, A. S. Mukasyan, A. S. Rogachev, and K. V. Manukyan, "Solution Combustion Synthesis of Nanoscale Materials," *Chem. Rev.*, vol. 116, no. 23, pp. 14493–14586, 2016.

- [7] X.-D. Wang, K. Vinodgopal, and G.-P. Dai, "Synthesis of Carbon Nanotubes by Catalytic Chemical Vapor Deposition," *Perspect. Carbon Nanotub.*, pp. 1–19, 2019.
- [8] S. A. Sardjono and P. Puspitasari, "Synthesis and characterization of cobalt oxide nanoparticles using sol-gel method," *AIP Conf. Proc.*, vol. 2231, no. April, pp. 1–5, 2020.
- [9] R. Lakra, R. Kumar, D. Nath Thatoi, P. Kumar Sahoo, and A. Soam, "Synthesis and characterization of cobalt oxide (Co₃O₄) nanoparticles," *Mater. Today Proc.*, vol. 41, no. xxxx, pp. 269–271, 2021.
- [10] T. Rasheed, F. Nabeel, M. Bilal, and H. M. N. Iqbal, "Biogenic synthesis and characterization of cobalt oxide nanoparticles for catalytic reduction of direct yellow-142 and methyl orange dyes," *Biocatal. Agric. Biotechnol.*, vol. 19, p. 101154, 2019.
- [11] C. S. Transactions *et al.*, "Cobalt Oxide Nanoparticles: Characterization and its Electrocatalytic Activity towards Nitrobenzene," *Chem. Sci. Trans.*, vol. 2, no. S1, pp. 47–50, 2013.
- [12] J. Lin, Y. Yang, H. Zhang, F. Li, G. Huang, and C. Wu, "Preparation of CNT–Co@TiB₂ by catalytic CVD: Effects of synthesis temperature and growth time," *Diam. Relat. Mater.*, vol. 106, no. March, 2020.